

Давлятова Гульчехра Насыровна

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент

Нуъмонова Мадинабону

Магистрант 2 курса

Ферганский государственный университет

Аннотация. Юмор и сатира являются инструментами многих авторов. Поскольку они производят комический эффект, авторы используют их, чтобы показать недостатки, изъяны и типичные модели поведения современного образа жизни. Однако для достижения этого языкового эффекта автор должен использовать языковые средства, которые вызывают речевые механизмы, вызывающие желаемую реакцию читателя. Поскольку эти средства варьируются от писателя к писателю, данная статья актуальна для нашего исследования. Цель данной статьи - объяснить языковые механизмы комизма в произведениях Н.В. Гоголя на основе образности Хлестакова в комедии "Ревизор".

Ключевые слова и выражения: Гоголь, образ, система персонажей комедии, фамилия, комический тип, молодой человек, особое внимание, персонаж

Среди различных характеристик художественного образа главной особенностью этой литературной концепции состоит в том, что она объединяет, с одной стороны, личные, а с другой – общечерты, симптоматичные для многих людей. В этом смешении неповторяемого и типичного для всех и заключается секрет правдивости хорошей литературы. Литературоведы используют понятия "характер" и "тип" для анализа соотношения особенного и общего в

героических фигурах. Характер – это черта во всем живом многообразии черт и качеств, присущих человеческой личности.

Термин "тип" обычно употребляется синонимично термину характер, указывая на то, что тип - это социально обусловленная личность. Другими словами, типология характера облегчается установками и условиями, в которых этот характер взаимодействует и проявляется. Обобщению, или типологии, способствует анализ среды обитания персонажей.

Примером может служить знаменитый Плюшкин в первом томе "Мертвых душ". Только после того, как писатель описывает его окружение, заурядный защитник становится сверхъестественным жадиной. Сначала он произносит свое вульгарное прозвище "Заплатанный", после этого находит свое сходство с Ключицей и, наконец, описывает свою комнату, наполненную гнилыми вещами.

В создании этого образа мы уже видим несколько типологических приемов:

- 1) выдвижение второстепенных характеристик героя (прозвище),
 - 2) уподобление (сравнение с Ключицей) и
 - 3) использование экстерьера и интерьера (описание дома, комнаты Плюшки)
- Точные наблюдения Б.Л. Пастернака - героя Точные наблюдения Б.Л. Пастернака как нельзя более применимы к тайне типологии образа.

'Образ светит на образ, а предмет отрывается от предмета'.

Концепция Пастернака может быть прочитана в связи с анализом образа Хлестакова следующим образом. Тип Хлестакова впервые создается в системе персонажей комедии "Ревизор". Для этого мы должны обратиться к важнейшему методу изучения театрального произведения: анализу списка персонажей. Целую галерею комических типов, Гоголь создает намеренно. Первый способ типизации персонажей - это говорящие фамилии. Многие из них не имеют смысла для современного читателя. Поэтому для выяснения значений важных личных имен рекомендуется обращаться к словарю

ю Даля. Городничий Антон Антонович Сквозник-

Дмухановский - первый из 25 персонажей; для читателей и зрителей XIX века Сквозник-Дмухановский, как и фамилия смотрителя училища Хлопова,

- разговорное слово с явно внутренней формой (к сожалению, в то время учеников нещадно пороли кнутом). Как отмечает Даль, "Сквозник"

- это умный человек, опытный хитрец, нахал [Даль, 2000, с. 149].

"Дмухановский" - происходит от глагола "дмиться", прямое толкование которого - "кадить" или "дымить" на церковной службе, или образно -

"вести себя напыщенно".

[Даль, 2000, с. 67]. Следует добавить, что термин "сквозник" использовался и в другом значении "чайная сортировка", то есть сложная сортировка дорогих полуцветочных чаев [Даль, 2000, с. 149]. В сочетании с глаголом "Дмухановский" образ градоначальника, как помнится, вызывает в памяти ароматный заварочный чайник. Учитывая, что Гоголь ввел это сравнение в свой художественный арсенал сравнение как самостоятельную поэтическую картину, можно с уверенностью сказать, что драматург создал шедевр картины с фамилией "Сквозник-

Дмухановский". Гоголь намеренно обратился к обыденным образам и выражениям и использовал их как материал для своих художественного олицетворения. Судья в комедии- Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин; "Тяп-ляп" часто используется как

идиома для негативного описания канцелярской работы. Заслуживает внимания и необычное имя судьи

- Аммос. Это слово созвучно с латинским *ammonia* -

"нашатырь, нашатырный спирт". Гоголь, кажется, выбрал необычный принцип ассоциации с запахом при выдвижении своих комических героев. Городничий пахнет полуцветочным чаем. Судья пахнет резким глотком нашатыря. Теперь можно увидеть

и другие возможности этой своеобразной ароматической номенклатуры. Нач

альнику богоугодного заведения дают душистую и благозвучную фамилию Земляника. Согласно словарю В. И. Даля, эта фамилия объясняется глаголом "прясть" и существительным "шпик" и связана с душистым и пряным салом. Многие исследователи объясняют, что фамилии Люлюков, Растаковский, Коробкин - это любимые занятия гос служащих 19 века: нюхать и курить табак, по своей сути ароматическое вещество.

Личные имена "Люлюков" и "Растаковский" олицетворяют недорогие сорта табака, а "Коробкин"

- табачный склад. Фамилии сотрудников милиции относятся к наиболее ярким синонимам для описания профессии работников правоохранительных органов: Уховертов, Свистунов и Держиморда. Гоголь до предела карикатурирует фамилии уездных врачей, купцов и слесарей. Местный врач - Наймай Гибнер (он невольно сравнивает его с "погибелью"), проныцательный купец - Абдулыч (соединение слов "абдулла" и "обманывать"), жена слесаря - Пошлепкина (слесарь был помешан на насечении нашлепок).

Иван Александрович Хлестаков прослеживается в этой сложной системе разговорных фамилий. Этимологи расходятся в объяснении фамилии, которая, как считается, происходит, во-первых, от существительного "Хлыщ" (шустрый, молодой человек, щеголь, умник), во-вторых, от глагола "хлестать" (одно из его переносных значений - "хватать"). Возможно, подобно фамилии Сквозник-

Дмухановский, Гоголь смог создать образ молодого петербургского чиновника, щеголя и хвастуна. Письменные замечания – это

следующий способ типизации Гоголя об исполнителях ролей. После списка персонажей,

автор сделал восемь коротких набросков под названием "Характеры и костюмы". Гоголь утверждает, что актеры должны играть свои роли достоверно, уч

итывая всё: телосложение, возраст

,речь, поведение и одежду. Автор комедии должен обратить особое внимание на высказывания, которые делают персонаж смешным. Комична быстрая смена "страха на радость, снисхождения на высокомерие" у простодушного, серьезного бурмистра ("Ревизор"). Ярким приемом гоголевской типологии является сознательный отказ от ясности в портрете. Он "говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало". Комична жена бурмистра с ее контрастными вкусами, "наполовину воспитанная на романах и альбомах, наполовину на складах и девичьих комнатах" ("Ревизор"). Гоголевское изображение характера и гардероба

Хлестакова контрастирует с образом бурмистра. Эта первая антитеза заслуживает особого внимания. Сквозник-

Дмухановский - это так называемый "царь в голове", мудрый и опытный. Хлестаков же, напротив, "немного глуповат и, как часто говорят, не имеет без царя в голове" ("Ревизор"). Образ градоначальника наполнен содержанием и ароматом. Мы видим полный заварочный чайник и полуцветочный аромат крепкого чая. Образ Хлестакова характеризуется высказыванием:

"Один из тех людей, которых в канцелярии премьер-министра называют пустыми" ("Генерал-ревизор"). Слова вырываются изнутри него. Более того, он оправдывает третье значение слова "хлестать": пить в больших количествах [Ожегов, 1994.

[Ожегов, 1994, с. 363]]. Если есть чай, то есть и его потребители. На каждого Сквозника-

Дмухановского найдется свой Хлестаков. Как ни странно, в этой типологии и теории костюма Хлестаков - единственный, кто который подходит на роль ревизора. Его главные качества - честность и наивность. Сквозник-

Дмухановский - городской вор и плут, его жена - молодая шарлатанка, Осип - "тихий злодей", судья - читатель запрещенных книг, Земляника - жадный до денег - прототип "голубого воришки" из романа "Двенадцать стульев"

(который тоже был божественно спрятан), каждому есть что скрывать. И только почтмейстер напоминает Хлестакова своей наивностью и наивностью, любящей читать чужие письма. Гоголь объясняет природу большинства социальных явлений в России, создавая фигуры из своих вечных карикатур. Наши пороки трактуются известной народной мудростью о том, что "простота хуже воровства". Эта мысль, по-

видимому, является моралью комедии "Ревизор". Трепетное, почти мистическое явление субординации в России Гоголь иллюстрирует на примере естественного страха своих соотечественников перед проверками, доказательствами и исправлениями. Драматург ярко описывает, как рыцарство превращает всех людей в пародии на самих себя, лишая их разума и человеческого достоинства. Гоголь передает этот абсурд в немой сцене, которая является финалом комедии. Городничий стоит в центре, столбообразная фигура с раскинутыми руками и откинутой назад головой. Справа от него - жена и дочь, которые всем телом движутся к нему; за ними - почтмейстер, который превратился в вопросительный знак и смотрит в сторону зрителей; за ним - Лука Лукич, который самым невинным образом потерялся; за ним, на дальнем конце сцены, склонившись друг к другу с самыми сатирическими выражениями, обращаясь непосредственно к мэру и его семье Три женщины-

гости. Голова Земляники слегка наклонена в сторону, как будто она к чему-то прислушивается, а позади него судья приседает почти на землю с вытянутыми руками, его губы шевелятся, как будто он свистит или вокализирует." В от тебе, бабушка, в Юрьев день!

". Позади них стоит Коробкин, прищурившись и повернувшись лицом к зрителям, язвительно глядя на мэра; в дальнем конце - Добчинский и Бобчинский, их рты открыты, а глаза расширены, когда они двигают руками друг к другу. Остальные гости - просто столбы; в течение почти полутора минут окаменевшая группа сохраняет свою позу. Ошеломленным жестом мэр объявляет нам, что опытные и умные "рисовальщики" потеряли голову. Следует добавить, ч

то в своих высказываниях о действующих лицах и сценах Гоголь широко использует такие типологические и родовые фигуры: взяточников, резонеров, кокеток, плутов, охотников, проныров, мошенников. Таким образом, Гоголь умело использует оценочную лексику для типизации. Типы Хлестакова в системе персонажей комедии "Ревизор" определяются особым приемом замещения, который использует Гоголь. Среди всех персонажей Хлестаков - петербургский чиновник, инкогнито с тайной миссией. Его образ создается бессознательно и коллективно - из худших страхов и предположений жителей уездного города. Ляпкин-

Тапкин и почтмейстер сразу же заявляют, что появление инкогнито - предвестник войны, что оно не связано ни с коррупцией, ни со взяточничеством, а с надвигающимся конфликтом с Турцией. Они даже не задумываются о том, что о их собственные темные делишки хуже, чем происки турок. Более того, герой Хлестаков настолько типичен в своем психологическом портрете, что в нем легко узнать молодого человека как сегодняшнего дня, так и XIX века. Ситуационная комедия "Ревизор" рассказывает о человеке, которому фактически нечего было есть, который внезапно становится важным персонажем".

"Ревизор"

- блестящий пример комедии с многочисленными фиктивными персонажами, олицетворяющими российскую действительность; статус Хлестакова - "инкогнито". Первая буква его едкой и запоминающейся фамилии похожа на математический икс – т.е двусмысленность, используемый вместо реальных чисел. Таким образом, подмена в комедии обоснована с математической точностью. Монолог Осипа - еще одно средство, которое Гоголь использует для типизации образа Хлестакова. Другими словами, это внешнее описание и характеристика.. Объяснительный монолог Осипа построен по принципу антитезы. Вместо высокопоставленного чиновника вводится "елистратишка" (народное название коллежского регистратора, государственного служащего

низшего ранга в Российской империи).

Осип раскрывает свой тайный план по замене ревизора уездным регистратором. В Петербурге все ведут себя как джентльмены. Обман, подделка, пародия - все это отличительные черты городской цивилизации, и Осип, как и Хлестаков, любителю ими в течение определенного времени.

Хлестаков - неутомимый победитель и азартный игрок. Карты на стол и обильная выпивка - вот что умеет Хлестаков. Но тяжело судить о его предпочтениях. То он поет арию из "Роберта-дьявола", то народную песню, а под конец, перестает петь и то, и другое. Хлестаков опустошен. Его главная черта - простотодушность. Гоголь прекрасно изобразил, как этот плут сначала заискивает перед слугами, а потом, наоборот, повышает голос на городского дворецкого. Он был убежден, что эта ситуация типична. Блудный Хлестаков, должно быть, не раз попадал в такое же неловкое положение.

После такой звериной характеристики даже городская голова восклицает: "Вместо лица мы видим только свиное рыло, и больше ничего". Хлестаков, занявший место писателя, художника, артиста, говорит:

"Теперь он по всей дороге заливаётся колокольчиками. Он разнесет эту историю по всему свету." К концу комедии странствующий Иван Александрович Хлестаков становится типом, более близким к образу другого гоголевского героя - Павла Ивановича Чичикова, который, возможно, не случайно унаследовал фамилию от своего литературного предшественника. В итоге, анализ Хлестакова в системе персонажей комедии "Ревизор" позволяет сделать некоторые выводы о том, какие приемы использует Гоголь для типизации своих героев. Комический тип Хлестакова в системе гоголевских галерей характеров определяется прежде всего его ролью на сцене. Он сочетает в себе функции петиметра, щеголя, героя-любовника и простого человека. также Хлестаков является исходным комическим типом для героев гоголевских произведений, таких как Подколесин в "Женитьбе" и

Чичиков в "Мертвых душах". Можно предположить, что сложность комического типа Хлестакова сталкивает нас с переходным образом, персонажем, соединяющим два мира в художественном пространстве художника, мировоззрении Гоголя. Хлестаков показывает переход к петербургскому мотиву в наследии Гоголя, теме маленького человека, вопросам сознания и эсхатологии цивилизации.

Литература:

1. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
2. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.
3. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
4. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume, 6*.
5. Давлятова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59*, 73.
6. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
7. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 181-186.

8. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).
9. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. VIKTORIYA, G., & NARGIZA, X. Functioning of Ethnographic Terms in the Russian Language at the Level of Polysemy, Homonymy, Synonymy, Antonymy. *JournalNX*, 7(02), 170-173.
12. Oybek, A. (2021). Problems of Artistic Reflection of Fatherland Theme in Kamil Ikromov's Novels. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 1(12), 81-84.
13. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.